

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуր Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Hikmatjon Kenjayevich Avezov,
O'zbekiston Milliy Universiteti,
Tarix fakulteti O'zbekiston tarixi kafedrasida doktoranti
E-mail: avezovhikmatjon@gmail.com

XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI

For citation: Hikmatjon K. Avezov. HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE INTERNATIONAL MONTREAL PROTOCOL. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.23-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890467>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan XX asrning 70-yillaridan so'ng ilmiy hamjamiyatlarni havotirga solib kelgan Ozon qatlami yemirilishiga qarshi dunyo hamjamiyatini birlashtira olgan tarixiy hujjatning ahamiyati ochib berilgan. Ushbu maqolada asosan, dunyo davlatlari yagona bir maqsad yo'lida birlasha olsa, insoniyat faoliyati tufayli kelib chiqqan har qanday antropogen muammolarni hal qila olishi mumkin ekanligiga urg'u berilgan. Bunday g'oyatda ahamiyatli vazifani bajarishda dunyo hamjamiyatiga tobora integratsiyalashib borayotgan O'zbekiston ham o'zining munosib hissasini qo'shganligi olib borilayotgan xalqaro hamkorlikni yangi bir bosqichga olib chiqdi.

Kalit so'zlar: BMT, Ozon qatlami, freon, xlodogentlar, xalqaro hamkorlik, Monreal protokoli, Vena kongresi, sanoat chiqindilari, YUNEP, ozon tuynugi, xlorftoruglerod birikmalari, iqlim o'zgarishi, quyosh radiatsiyasi.

Хикматжон Кенжаевич Аvezов,
Национальный университет Узбекистана,
Докторант кафедры истории Узбекистана исторического факультета
E-mail: avezovhikmatjon@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается значение исторического документа ООН, объединившего мировое сообщество против разрушения озонового слоя, тревожившего научное сообщество с 70-х годов XX века. В данной статье подчеркивается, что если страны мира смогут объединиться ради единой цели, они смогут решить любые антропогенные проблемы, вызванные деятельностью человека. Тот факт, что Узбекистан, все более интегрирующийся в мировое сообщество, внес свой достойный вклад в выполнение столь важной задачи, вывел осуществляемое международное сотрудничество на новый уровень.

Ключевые слова: ООН, озоновый слой, фреон, хлорогены, международное сотрудничество, Монреальский протокол, Венский конгресс, промышленные отходы, ЮНЕП, озоновая дыра, хлорфторуглеродные соединения, изменение климата, солнечная радиация.

Hikmatjon K. Avezov,
National University of Uzbekistan,
Doctoral student of the Department of
History of Uzbekistan, Faculty of History
E-mail: avezovhikmatjon@gmail.com

HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE INTERNATIONAL MONTREAL PROTOCOL

ABSTRACT

This article reveals the importance of the historical document by the United Nations that united the world community against the depletion of the Ozone layer, which has alarmed the scientific community since the 70s of the 20th century. In this article, it is emphasized that if the countries of the world can unite towards a single goal, they can solve any anthropogenic problems caused by human activities. The fact that Uzbekistan, which is increasingly integrating into the world community, made its worthy contribution in fulfilling such an important task, brought the ongoing international cooperation to a new level.

Index Terms: UN, Ozone layer, freon, chlorogens, international cooperation, Montreal Protocol, Vienna Congress, industrial waste, UNEP, ozone hole, chlorofluorocarbon compounds, climate change, solar radiation.

Dolzarbligi:

Insoniyat tarixida insonlarning tabiatga nisbatan faol tasirining boshlanishini shartli ravishda insoniyat ajdodlarining suniy olovni biz yashayotgan davrdan 100 ming yillar oldin kashf etishidan boshlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ammo oxirgi 200 yillik davrni bu jarayondagi eng hal qiluvchi, eng jadal va tasirini baholab bo'lmay darajada bo'lganligini bugun PM 2.5 zarrachalari bilan zaharlangan havodan nafas olayotgan, ocharchilik va qurg'oqchilikdan qiynalayotgan, tabiatning betinim g'alayonlarida o'z uylaridan ayrilgan har bir sayyoramiz fuqarosi o'zining organizimida his qilib kelmoqda.

Bugun kundan-kunga kuchliroq integratsiyalashayotgan jahon mamlakatlarining o'z so'zini baralla aytish mumkin bo'lgan minbarlarda bu hodisalarni sanoat davrining zarurati deguvchi kuchlar ham bugun biz bilan bu global dunyoda birga yashamoqda. Hatto bu kuchlar bugun butun sayyorani qiynayotgan "Global iqlim isishi" hodisasini propaganda deb atashdan tap tortmayabdi. Garchi manfaatlar qadriyatlaridan ustun bir davrda yashayotgan bo'lsakda vaziyatni obyektiv baholay oladigan, insoniyat mavjudligining asosi tabiat bilan uyg'unlikda yashay olishiga bog'liq deb hisoblovchilarning hali ham borligi kelajakga umid uyg'otadi.

Shunday kuchlar ohirgi 50 yilda dunyo aholisi 1,5 mlrd dan 8 mlrd ga yetganini va sanoat inqilobi davridagi ayrim insonlar turmush sharoitlarini yaxshilashga hizmat qiluvchi kashfiyotlar tufayli insoniyat o'zining ko'zga ko'rinmas himoyachisi bo'lgan Ozon qatlamidan ayrilib qolishi mumkinligini vaqtida anglab yetganligi bugun biz siz bilan kunduzgi vaqtda ko'chalarda quyoshning radiatsiyasi tasiridan qo'rqmasdan bimalol yurishimizga sabab bo'lgandir balki.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tadqiqotning metodologik asosini tarixiylik prinsipi tashkil etadi. Ushbu metodning o'ziga xos tomoni shundan iboratki, u faktik jihatdan materialga qat'iy bog'lanadi, tahlil qilinayotgan mavzu xronologik jihatdan ketma ketlikda bo'ladi, jarayonlar va hodisalar tizimli o'rganiladi. Shuningdek, tadqiqot ishida tarixiy-genetik metod, empirik tadqiqot metodlari, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, tavsif, tushuntirish, umumlashtirish, tarixiy tizimli, qiyosiy tarixiy va retrospektiv tahlillar qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari:

O'tgan asrning boshlarida insoniyat o'z rivojlanishi bosqichlarining eng kuchlisi, jadal bosqichi bo'lmish sanoat inqilobini butun dunyo miqyosida boshidan kechirdi. Insoniyat o'z atrofini eng yangi kashfiyot va ixtirolar bilan to'dirdi o'zining hayot tarzini maksimal darajada yengillashtira oldi. Sanoati rivojlangan davlatlar fuqarolarining har bir honadoniga simli telefon uskunalaridan televizor-largacha, grammafondan radiogacha, paraxodlardan ichki yonuv divigatelida ishlovchi shaxsiy avtomobillargacha, mikro to'lqinli pechlardan muzlatgichlargacha kirib boradi.

Sanoatning misli ko'rilmagan rivoji bozorda paydo qilgan raqobat muhiti har qanday sanoat mahsulotining narxini ommabop bo'lishiga olib keldi. Bu o'z navbatida bugun ham dunyo hamjamiyatining asosiy muammolaridan biri bo'lmish sanoat chiqindilari muammosini keltirib chiqardi.

Sanoat chiqindilari orasida nafaqat o'sha davr balki bugun uchun ham eng havfli bu freon gazlaridan foydalanuvchi sovutish uskunalari edi.

Freonlar yog' qatori uglevodorod ftoridlar va uglevodorod ftorxloridlar guruhi bo'lib. Freonlar suvda erimaydigan, organik erituvchilar va ko'pgina surkov moylarida esa yaxshi eriydigan gazsimon yoki suyuq moddalardir. Freonlar nisbatan kimyoviy inert, havo bilan portlovchi aralashmalar hosil qilmaydi, yonmaydi, lekin alanga ta'sirida parchalanib zaharli diftor va ftorxlorfosgenga aylanadi. Freonlar sulfat kislota va konsentrlangan ishqorlar ta'siriga chidamli, texnikada qo'llanadigan ko'pgina metall va qotishmalar (latun va magniy asosidagi qotishmalardan tashqari) bilan reaksiyaga kirishmaydi. Freonlar vodorod ftorid yoki surma ftoridlarga tegishli uglevodorod xloridlar ta'sir ettirib hosil qilinadi. Sovitish mashinalarida sovitkich modda o'rnida (mas, CC13F, CC12F2 va boshqalar), yong'inni o'chirishda (mas, CBrF3), ba'zi freonlar ftorli olefinlar va ular asosida polimerlar olishda xom ashyo sifatida qo'llanadi[5].

Freondan keng foydalanilishiga o'tilishi o'tgan asrning 20-30 – yillarida shu paytgacha muzlatgichlarda halodogent sifatida ishlatib kelinayotgan ammiakli zaxarli moddalarni nisbatan havfsiz va arzon alternativiga almashtirilishi maqsadida qilingan tajribalar natijasi edi.

Ko'p o'tmay, Charlz Franklin Kettering yangi sovutgichlar bo'yicha tadqiqotlarni olib bordi. Natijada freonda ishlovchi sovutish tizimi bo'yicha 1928-yil 31-dekabrda o'z ixtirosini patentlashtirdi.

1930 yilda General Motors va DuPont freon ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma kompaniya tuzdilar. 1935 yilga kelib Frigidaire va uning raqobatchilari Qo'shma Shtatlarda freon bilan ishlab chiqarilgan 8 000 000 ta yangi muzlatgichni sotishga muvaffaq bo'lishdi. 1932 yilda Carrier korporatsiyasi birinchi marta uy-joy konditsionerida freondan foydalangan[6]. Bu ixtirolar natijasida freonning sovitkich modda o'rnida dastlab AQSHda keyinchalik g'arb davlatlari orqali butun dunyoga tarqalishiga sabab bo'lgan. XX asrning 70-yillariga kelib, utilizatsiya qilinadigan sovutish uskunalaridan chiqadigan freonning ozonni strukturaviy tuzulishini buzishi mumkin ekanligi ma'lum bo'lgach vaziyat o'zgardi

Ozon bu kislородning allotropik shakl o'zgarishi bo'lib, u ultrabinafsha nurlari hamda havodagi elektr zaryadi ta'sirida kislород molekularining parchalanishidan hosil bo'ladi. Bu gaz atmosferaning 70 km balandligigacha bo'lgan qavatida uchraydi, biroq uning eng zich joylashgan o'rnini 25 - 30 km balandlik oralig'ida bo'lib, bu yerda u **“ozon qatlami”ni** hosil qiladi. Agar gipotetik ma'noda ozon gazi siqilsa, bu qatlamining qalinligi 1-3 mm tashkil qiladi. Uning og'irligi atmosfera havosi umumiy og'irligining 10 milliondan bir qismiga teng. Lekin shunga qaramay ozonning biosferadagi ahamiyati beqiyos kattadir. Agar yer yuziga kelayotgan quyosh nurining 20% atmosferada tutib qolinadigan bo'lsa, uning 13% faqatgina ozon qatlamida tutiladi. Ozon qavati o'zida ayniqsa quyosh nuri tarkibidagi ultrabinafsha nurlarni ko'proq tutib qoladi. Ultrabinafsha nurining me'yorda bo'lishi tiriklik uchun muhimdir, chunki u yashil o'simliklar tomonidan fotosintez jarayoniga ishtirok ettiriladi[1:32].

Ammo uning yerga ko'p tushishi terini kuydirib, teri rak kasalliklarini keltirib chiqaradi, yetarli bo'lmasligi esa turli patogen mikroorganizmlarning ko'payishiga sharoit yaratadi.

Ozonning yer yuzini ortiqcha ultrabinafsha nurlardan himoya qilishidan tashqari uning yer usti havosidagi tabiiy miqdori nafas olish jarayonini yengillashtiradi. Bu me'yoriy miqdor 0,0001 mg/1 bo'lib, bunday havo toza va shifobaxsh hisoblanadi. Biroq havoda ozonning ko'payib ketishi organizmga zarar qiladi, uning miqdori 0,02 - 0,03 mg/1 yetganida insonning nafas yo'llari yallig'lanib, zotiljamkasalligi kelib chiqadi.

Ozon qatlamini tabiiy holatda saqlab qolish hozirgi kunning muhim ekologik masalalaridan biridir. Chunki atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ba'zi texnogen moddalar, ayniqsa xlor va azot oksidlari ozonni parchalab, uning kamayishiga, ozon qatlamining siyraklashishiga sabab bo'lmoqda. Ozon qatlamiga tushgan xlorning bitta molekulasi 100 mingta ozon molekulasini, azot oksidining bitta molekulasi esa 10 ta ozon molekulasini parchalaydi. Ozonning parchalanishiga ayniqsa reaktiv samolyotlarning uchishi, yadro qurolining portlatilishidan hosil bo'lgan texnogen moddalarining ulushi ko'proq. Reaktiv samolyotlarning uchish balandligi atmosferada ozonning eng ko'p joylashgan qavatiga (20 - 25 km) to'g'ri keladi. Reaktiv dvigatellardan chiqadigan suv bug'lari va azot oksidi ozonni parchalab, ozon ekranining himoyalash xususiyatini pasaytiradi. Ozon qatlamining yemirilishiga kosmik raketalar ham o'z ulushini qo'shadi. Masalan, AQSh tomonidan uchirilayotgan "Shattl"ning chelnogida qattiq yoqilg'i yonishidan har bir uchishida 50 km balandlikka ko'tarilguncha havoga 187 tonna xlor va vodorod xloridi hamda 7 tonna azot oksidlarini tashlaydi. Tashlangan bu miqdor 10 mln. tonna ozonni parchalashga yetadi. "Energiya" tizimidagi rus raketasida esa yoqilg'i sifatida vodorod va kisloroddan foydalaniladi va shuning uchun ham u "Shattl"ga qaraganda ozon uchun 7 ming marta kam xavfli hisoblanadi.

Bundan tashqari, ozonning parchalanishida sovutgich texnikasida ishlatiladigan xlorftoruglerod birikmalari, ya'ni freon moddasining ham jiddiy ta'siri bor[1:33]. Bu to'g'rida xalqaro anjumanlar o'tkazilib, butun dunyo miqyosida freon ishlabchiqarishga qarshi kompaniya boshlab yuborildi. Vena konvensiyasi va Monreal anjumani bayoniga ko'ra dunyo mamlakatlarning har biriga kishi boshiga yilida 0,3 kg freon ishlatilishiga ruxsat berilgan. Hozir bu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlarda 3 - 4 kg, O'zbekistonda esa 0,1 kg tashkil qiladi. Hozirga kunda sovutgichlarda freonning ozonga ta'sir etmaydigan turlari - R-23, R-32, R-125a, R-134a, R-143a, R-404a, R-407a, R- 410, R-507a, R-508a[4] dan foydalaniladi. Ozon qatlamini siyraklanishdan asrash zamonamizning dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda[1:34]. Bunday muhim va shu bilan birgalikda hal qilinishi zarurat bo'lgan muammolarga dastlabki e'tibor ikkinchi jahon urushi tugab insoniyat "Sovuq urush" deb ataydigan jarayonlar ayni avjiga chiqqan, nafaqat qurollanishda balki koinotni tadqiq etilishi, insoniyatning qadami endi oyga yetgan XX asrning 70-yillarida dunyo olimlarini va turli hamjamiyatlarni havotirga sola boshlagan. Ayni shu vaziyatda dunyoda tinchlik o'rnatish maqsadida tuzilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbuskorlikni qo'lga oldi va shu maqsadda o'z dasturini tasdiqladi.

BMTning atrof muhit dasturi (YUNEP)ga 1972 yilda asos solingan. Uning tashkil etilishidan maqsad mamlakatlar va xalqlar turmush darajalarini kelgusi avlod uchun zarar yetkazmaydigan tarzda yaxshilashni ko'zda tutuvchi imkoniyatlar yaratish yuli bilan atrof muhitga ehtiyotkorlik bilan muomala qilish bo'yicha rahbarlikni ta'minlash va sherikchilikni rag'batlantirishdir.

Atrof muhitni muhofaza qilishda YUNEP bosh organ sanalib, global ekologik dasturni ishlab chiqadi, BMT tizimida tabiatni asrash jabhasining barqaror rivojlanishi uchun izchil ravishda faoliyat ko'rsatadi va butun yer kurrasida tabiatni himoya qilishga astoydil ko'maklashadi[2:42]. BMT atrof-muhit muhofazasi masalalariga katta ahamiyat beradi. BMTning 1972-yilda tuzilgan atrof-muhit bo'yicha maxsus dasturi YUNEP xalqaro hamkorlikni amalga oshirishda muhim rol o'ynasada u tuzilguniga qadar ham dunyo hamjamiyati shu kabi kompleks vazifalarni bajaradigan xalqaro tashkilotlarni tuzishgan. Masalan 1948-yili tuzilgan nodavlat tashkilot-Tabiatni Muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqi(TMXI) yuzdan ortiq davlatlar, 300 ga yaqin milliy, davlat va jamoat tashkilotlarini birlashtiradi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi vaqtda tabiatni muhofaza qilishga oid 300 ga yaqin turli shartnoma va konvensiyalar tuzilgan. Ularning orasida 1963- yildagi Moskvada tuzilgan atmosfera,

suv osti kosmik fazodagi yadro sinovlarini ta'qiqlash haqidagi shartnoma ham alohida ahamiyatga ega[3:107].

1973-yilda nodir hayvon va o'simlik turlari bilan savdo qilishni chegaralash to'g'risidagi (SITES) xalqaro konvensiya tuzildi.

1972-yili Stokgolmda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning I-Umumjaxon konferensiyasida 5-iyun Xalqaro tabiatni muhofaza qilish kuni deb e'lon qilingan. 1973-yili Londonda dengizlarni neft va boshqa zaharli ximikatlarni bilan ifloslanishining oldini olish yuzasidan yangi xalqaro konvensiya qabul qilindi. 1978-yili Ashxobodda o'tgan Xalqaro Tabiatni Muhofaza qilish Ittifoqi (XTMI) bosh assambleyasida Jahon tabiatni muhofaza qilish strategiyasi qabul qilindi.

Atrof-muhitga inson ta'sirining kuchayishi 1985-yili Venada ozon qatlamini muhofaza qilish konvensiyasi ayniqsa insoniyat faoliyati tufayli kelib chiqqan muammolarning eng yiriklaridan birini hal qilinishi yo'lidagi ulkan qadam bo'ldi.

1985-yilda Venada (Avstriya) BMT rahnamoligida Ozon qatlamini muhofazalash bo'yicha konvensiya qabul qilindi. Ushbu Konvensiyadan kelib chiqib, dunyoning bir qator mamlakatlari ozon qatlamini yemiruvchi moddalar ishlab chiqarishni to'liq to'xtatish yoki qisqartirish bo'yicha ixtiyoriy majburiyatlar oldi. Konvensiya yakunlari bo'yicha tarixiy hujjat ozon qatlamini buzuvchi moddalar bo'yicha Monreal protokoli imzolangan.

Ozon qatlamini buzuvchi moddalar bo'yicha Monreal protokoli ozon qatlamini yemiruvchi moddalar (ODS) deb ataladigan 100 ga yaqin texnogen kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish va iste'mol qilishni tartibga soluvchi muhim ko'p tomonlama ekologik bitimdir. Atmosferaga chiqarilganda, bu kimyoviy moddalar stratosfera ozon qatlamiga zarar etkazadi, bu Yerning himoya qalqoni bo'lib, odamlarni va atrof-muhitni quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlanishning zararli darajasidan himoya qiladi. 1987-yil 16-sentabrda qabul qilingan Protokol bugungi kunga qadar universal ratifikatsiyaga erishish uchun noyob shartnomalardan biri hisoblanadi.

Monreal protokoli rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun turli xil jadvallar bilan ("5-modda mamlakatlari" deb ataladi) turli xil ODSlarni iste'mol qilish va ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich pasaytiradi. Ushbu shartnomaga ko'ra, barcha tomonlar ODSning turli guruhlarini bosqichma-bosqich chiqarish, ODS savdosini nazorat qilish, ma'lumotlarning yillik hisoboti, ODS importi va eksportini nazorat qilish uchun milliy litsenziyalash tizimlari va boshqa masalalar bilan bog'liq aniq majburiyatlarga ega. Rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlar teng, ammo tabaqalashtirilgan mas'uliyatga ega, lekin eng muhimi, har ikkala davlat guruhi ham majburiy, vaqtga mo'ljallangan va o'lchanadigan majburiyatlarga ega.

Shartnoma vaqt o'tishi bilan yangi ilmiy, texnik va iqtisodiy o'zgarishlarni hisobga olgan holda rivojlanib boradi va unga o'zgartirishlar va tuzatishlar kiritish davom etmoqda. Tomonlar Kengashi shartnomaning boshqaruv organi bo'lib, texnik yordam Ochiq Ishchi Guruh tomonidan taqdim etiladi va har ikkisi ham har yili yig'iladi. Tomonlar Keniyaning Nayrobi shahrida joylashgan BMTning Atrof-muhit dasturining shtab-kvartirasida joylashgan Ozon kotibiyati tomonidan yordam beradi[7].

1994-yil 19-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi, 1987-yilda Ozon qatlamini yemiruvchi moddalar bo'yicha Monreal bayonnomasi imzolangan sanani nishonlash maqsadida **16-sentabrni Xalqaro ozon qatlamini himoya qilish kuni** deb e'lon qildi. Monreal bayonnomasi - ozonni buzuvchi moddalar deb ataladigan kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish va iste'mol qilishni tartibga soluvchi xalqaro ekologik bitim hisoblanadi. Bu kimyoviy moddalar atmosferaga ko'tarilganda ozon qatlamini, ya'ni, Yerning insonlarni va atrof-muhitni quyoshning zararli ultrabinafsha nurlaridan himoya qiluvchi qatlamini yemiradi. Monreal bayonnomasi BMTga a'zo bo'lgan 198 ta davlat tomonidan qabul qilingan tarixdagi eng muvaffaqiyatli ekologik bitimlardan biri hisoblanadi[8].

YUNEP tarixiy *Ozon qatlamini muhofaza etish to'g'risida Vena konvensiyasi* (1985)ni qabul qilishi, unga *Monreal protokolini* (1987) va *London* (1990) hamda *Kopengagen* (1992) *tuzatishlarini* qo'shishga erishdi, endilikda esa ularni hayotga tadbiiq etmoqda. Ushbu bitimlarga muvofiq sanoati rivojlangan mamlakatlar ozon qatlamini siyraklashtiruvchi xlorftoruglerod

moddalarining ishlab chiqarilishi va sotilishini taqiqlamoqdalar. Shuningdek ozon qatlamini siyraklashtiruvchi boshqa moddalarni ham bosqichma-bosqich yo'qotish rejalashtirilmoqda.

1998 yilda YUNEP va Butunjahon meteorologiya tashkiloti butun Dunyoning 200dan ortiq mamlakatidan to'plangan olimlar ishtirokida ozon qatlamining siyraklashuvi ustidan o'tkazgan tadqiqotlari Monreal protokolining g'oyat samaradorligini tasdiqladi. Yer yuzini himoya etadigan ozon qalqoni Protokol shartlari qat'iy bajarilgan sharoitda, faqatgina yangi asrning o'rtalariga borib to'liq tiklanishi mumkin[2:237].

Ushbu xulosadan quyidagilar kelib chiqadi:

Siyraklashayotgan ozon qatlamining umumiy miqdori troposfera (atmosfera qatlami) tarkibida 1994 yil eng yuqori darajaga yetdi, hozirgi paytda asta-sekinlik bilan kamaymoqda.

Agar Monreal protokoli va unga kiritilgan Tuzatish hamda aniqliklarga muvofiq tegishli choralar qabul qilinmaganda, ozon qatlami yanada kuchliroq siyraklashib, bu hol yana ko'plab o'nyilliklarga cho'zilishi mumkin edi.

Stratosferada ozon qatlami siyraklashuvini keltirib chiqaruvchi moddalar 2000 yilda eng yuqori darajaga yetdi. Ammo atmosfera sharoiti o'zgargandagi ozon qatlamining tabiiy beqarorligi qo'shilganda qatlamning tiklanishi kamida 20 yildan keyin boshlanishi mumkin.

Ozon qatlamini siyraklashtiradigan moddalardan foydalanish va ularning ajralib chiqishini kamaytirishga da'vat etilgan Protokol samarali faoliyat ko'rsatgan taqdirda ham atmosfera hozirga qadar chiqib ketgan ximiyaviy moddalarning ta'siri davom etaveradi, bu esa ozon qatlamining siyraklashuvi yana ko'plab yillar davom etishidan darak beradi[2:238].

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida hamkorlik turli davlat va nodavlat tashkilotlari faoliyatida ham amalga oshiriladi. Bunday hamkorlik maqsadlari, tuzilishi va faoliyati bilan farqlanadi, hamkorlik xarakteriga ko'ra ikki tomonlama yo'q ko'p tomonlama, regional va subregional bo'lishi mumkin.

Hozirgi vaqtda atrof-muhit muhofazasi sohasida 250 dan ortiq yirik xalqaro nodavlat tashkilotlari faoliyat ko'rsatmoqda. BMT ning fan, maorif, ta'lim va san'at masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkiloti YUNESKOning 14 loyihadan iborat «Inson va Biosfera» dasturi ko'p yillardan beri xalqaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan eng yirik dasturlardan biridir[3:108].

O'zbekistonning bozor munosabatlariga o'tishi va so'nggi yillarda turli ekologik tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida atmosfera tashlanadigan chiqindilar miqdorining kamayishi kuzatiladi. Agar 1990-yil atmosfera harakatlanadigan va turg'un manbalardan 4 mln. tonnadan ortiq zararli birikmalar chiqarilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1995-yilda 2 mln. tonnagacha kamaygan.

Atmosfera tashlanadigan chiqindilar miqdorining kamayishi sanoat korxonalari quvvatining pasayishi va transportda yuk tashish hajmining tushib ketishi bilan ham bevosita bog'liqdir. O'zbekistonda atmosfera havosiga xilma-xil birikmalar chiqariladi. Zararli birikmalarning 50 %dan ortig'i uglerod oksidi, 15 % uglevodorodlar, 15 % oltingugurt angidridi, 9 % azot oksidlari, 7 % qattiq birikmalar va 4 % o'ta zaharli birikmalarga to'g'ri keladi.

Vatanimiz hududi Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qo'shni mamlakatlardan keladigan zararli birikmalar bilan ham ifloslanadi. So'nggi yillarda olib borilayotgan tadqiqotlar O'zbekistonning tog'li hududlarida, Toshkent shahri ustida ozon miqdorining 10-12 % kamayganligini ko'rsatadi. Orol dengizining qurigan tubidan ko'tarilayotgan chang va tuzlar ham juda katta maydonda havoning ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda atmosfera havosini muhofaza qilish ustuvor masalalardan biri hisoblanadi. Havo ifloslanishini kuzatish va nazorat qilish - monitoring yaxshi yo'lga qo'yilmoqda. Korxonalar uchun havoni belgilangan miqdordan ortiqcha ifloslangani hollarida to'lov va jarimalar belgilangan. O'zbekistonda atmosferani muhofaza qilish to'g'risida maxsus qonun qabul qilingan[3:119].

2021-yil 19-fevral kuni Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi yer yuzida hayot faoliyatining mavjud bo'lishida o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan ozon qatlamini himoya qilish va saqlash sohasida yaqindan hamkorlik qilmoqdalar. 2016-yilda O'zbekiston ozon qatlamini

himoya qilishga qo'shgan hissasi uchun BMTning atrof-muhit bo'yicha dasturining (YUNEP) Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari (YMO) uchun Ozon qatlamini himoya qilish bo'yicha mintaqaviy tarmog'ining 16 ta mukofoti bilan taqdirlandi. Ushbu mukofot bojxona va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining gidroxlroftoruglerodlar (GFXU) va gidrofloruglerodlarga (GFU) nisbatan savdo cheklovlari va taqiqlarni kiritishda muhim rol o'ynayotganliklarini e'tirof etadi. Bu kimyoviy moddalarning har ikki guruhi xladagent va ko'piklashtiruvchi moddalar sifatida keng qo'llaniladi[9].

Bu yil Davlat ekologiya qo'mitasi xodimlari bojxona qo'mitasidagi hamkasblari bilan birgalikda yana bir bor «2019-2020 yillarda YeMO mamlakatlari Monreal protokolining V mukofoti»ga nomzod bo'lishdi. Bu esa O'zbekistonning atrof-muhitni himoyalash va muhofaza qilish borasida mintaqaviy va xalqaro aloqalarni mustahkamlashga bel bog'laganini yana bir bor ko'rsatib beradi. Bu sohadagi boy tajriba Ozonni yemiruvchi moddalar to'g'risidagi Monreal protokoli doirasida mamlakatning xalqaro majburiyatlarini bajarishi bilan bog'liq masalalarda O'zbekistonning nufuzini oshirishga yordam beradi.

Davlat ekologiya qo'mitasining ta'kidlashicha, O'zbekiston Monreal protokoliga qat'iy amal qiladi hamda bugungi kunda Davlat ekologiya qo'mitasi, BMT Taraqqiyot Dasturi (BMT TD) va Global ekologik jamg'armasi (GEJ) ning «O'zbekistonda global isish salohiyati past va ozonni yemirish qobiliyati bo'lmagan energiya samarador texnologiyalarni joriy etish orqali gidroxlroftoruglerod (GXFU) ni butunlay iste'moldan chiqarish» hamkorlikdagi loyihasi doirasida tizimli va samarali ish olib borilmoqda. Bu esa, 2030-yilgacha ozon qatlamini yemiruvchi moddalarni iste'moldan butunlay chiqarib tashlashga yordam beradi.

Ushbu mukofot mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashi barobarida bojxona va huquqni muhofaza qilish organlari jamoatchiligining xabardorligini oshiradi. Shuningdek, ushbu tashabbus bojxona va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining O'zbekiston Respublikasi tomonidan ko'plab ekologik bitimlarga rioya qilinishini keng jamoatchilik tomonidan tan olinishida va inson salomatligini muhofaza qilish va sayyoramizni kelajak avlodlar uchun saqlashda muhim rol o'ynaydi[10].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Monreal protokolining to'liq va barqaror amalga oshirilishi bilan ozon qatlami shu asrning o'rtalariga kelib tiklanadi. Ushbu shartnoma bo'lmaganida, 2050 yilga kelib ozon emirilishi hozirgi darajaga nisbatan o'n baravar ko'paygan va millionlab qo'shimcha melanoma, boshqa saraton va ko'z kataraktalariga olib kelgan bo'lar edi. Masalan, Monreal protokolining bugungi kundagi natijadorligidan kelib chiqib shuni takidlashimiz lozimki 2030 yilga kelib har yili taxminan ikki million odam teri saratonidan qutqarib qolinadi.

Bugungi kunga kelib, Protokol tomonlari 1990 yil darajasiga nisbatan global miqyosda ODSning 98 foizini bosqichma-bosqich bekor qildilar. Ushbu moddalarning aksariyati kuchli issiqxona gazlari bo'lganligi sababli, Monreal protokoli global iqlim tizimini himoya qilishga ham katta hissa qo'shmoqda. 1990 yildan 2010 yilgacha shartnomaning nazorat choralari issiqxona gazlari ajralishini yiliga mavjud bo'lgan 135 gigaton korbanat angedrid ekvivalentidan 11 gigaton ekvivalentiga kamaytirgani taxmin qilinmoqda.

Monreal protokoliga kiritilgan Kigali tuzatishi natijasida atmosferaga chiqarilishi taxmin qilinayotgan 105 milliard tonna issiqxona gazi bo'lmish korbanat angdrid gazini chiqarilishining to'htatib qolinishi havo haroratini 2100-yilgacha atiga 0.5 gradus selsiga oshishiga sabab bo'ladi – bu albatta o'z navbatida iqlimni yumshatish bo'yicha sa'y-harakatlarga chindan ham mislsiz hissa qo'shdi va Parij iqlim konferentsiyasida kelishilgan maqsad bo'yicha global harorat ko'tarilishini Selsiy bo'yicha "2 darajadan ancha past" ushlab turishga dunyo qo'shgan eng katta hissasi bo'ladi.

Monreal protokoli ham BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga jarayoniga muhim hissa qo'shadi desak mubolag'a bo'lmaydi .

Ushbu omillarning barchasi va boshqalarni hisobga olgan holda, Monreal protokoli barcha davrlarning eng muvaffaqiyatli ekologik kelishuvlaridan biri hisoblanadi. Protokol ishtirokchilari 1987 yildan buyon erishgan yutuqlari misli ko'rilmagan va xalqaro hamkorlik eng yaxshi holatda nimaga erishishi mumkinligining ilhomlantiruvchi namunasini ko'rsatishda davom etmoqda.

Adabiyotlar

1. Sattorov.Z.M. Ekologiya. Sano-standart nashriyoti, - Toshkent: 2018. – B. 32, 33, 34.
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Asosiy omillar. – Toshkent: BMTning Toshkentdagi vakolothonasi, 2001. – B. 42, 237, 238.
3. I.Xotamov, M.Sultanov, A.Yadgarov. Atrof - muhit va tabiiy resurslar iqtisodiyoti. «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021. – B. 107, 108, 119.
4. Ozonni parchalovchi freon turlari: R -11, R-12, R-1 13, R-114, R-115

Internet manbalari

5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Freonlar>
6. <https://tehnology-pro.ru/freon.-istoriya-izobreteniya.html>
7. <https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol>
8. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases/ozbekistonda-ozon-qatlamini-buzuvchi-moddalar-boyicha-monreal-bayonnomasi-bilan-erishilgan-yutuqlarning-35-yilligi>
9. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/news/ozon-qatlami-himoyachilari-monreal-protokoli-mukofotiga-davogarlik-qilmoqdalar>
10. <https://eco.gov.uz/uz/site/news?id=1296>

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000